

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 113–120

STANOVENIE SUBFRAKCIÍ HDL A LDL CHOLESTEROLU AKO ĎALŠIE HODNOTIACE KRITÉRIUM PRI PREDIKCII VZNIKU ATEROSKLERÓZY THE DETERMINATION OF HDL AND LDL CHOLESTEROL SUBFRACTIONS AS ANOTHER EVALUATION CRITERION IN THE PREDICTION OF THE ATHEROSCLEROSIS

Chlebová Zuzana^{1,2}, Chlebo Peter^{1,3,4}, Magula Daniel², Vaverková Gabriela², Vinklerová Silvia²,
Bihari Maroš³

¹Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

²Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

³Ústav výživy a genetiky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

⁴Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

chlebova.z@gmail.com

SÚHRN

Civilizačné ochorenia, najmä kardiovaskulárne ochorenia, sú hlavnými príčinami chorobnosti a úmrtnosti v súčasnosti. Determinácia rizík vzniku a rozvoja kardiovaskulárnych ochorení je preto kľúčovou otázkou. Z rizikových faktorov, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu vzniku aterosklerózy a jej kardiovaskulárnych komplikácií, hrajú hladiny zložiek lipidového spektra, najmä hladina cholesterolu a jeho frakcií LDL a HDL. Cieľom našej práce bolo zdokumentovať hladiny lipidového spektra u náhodne vybraného súboru populácie a poskytnúť nový pohľad na interpretáciu zvýšených hladín lipidového spektra za pomoci analýzy subfrakcií LDL cholesterolu s ohľadom na aterogenicitu. Našu štúdiu sme zrealizovali v júni a v júli 2023 a náš súbor tvorilo 69 probandov, z čoho bolo 52 žien a 17 mužov. Biochemické parametre boli stanovené na Oddelení klinickej biochémie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. v Nitre a následne i vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde boli analyzované subfrakcie LDL. Zistili sme, že až 79.71 % nášho súboru malo zvýšené hladiny celkového cholesterolu a až 20.29 % probandov malo zvýšené hladiny LDL cholesterolu, čo je alarmujúce, pričom až 20.29 % probandov malo potvrdenú prítomnosť aterogénnych subfrakcií LDL cho-

lesterolu. Na príklade kazuistík sme zdokumentovali, že nie všetky výsledky so zvýšenými hladinami lipidového spektra je nutné hodnotiť ako aterogénne. Pri hodnotení aterogenicity krvného séra možno úspešne použiť jeho analýzu pomocou systému Lipoprint.

Kľúčové slová: ateroskleróza; LDL cholesterol; kardiovaskulárne ochorenie; Lipoprint

ABSTRACT

The chronic non-communicable diseases, especially cardiovascular diseases, are the main causes of morbidity and mortality nowadays. Determination the risks of the origin and the development of cardiovascular diseases is therefore a key issue. Out of the risk factors, that plays a decisive role in the development of atherosclerosis and its cardiovascular complications, the levels of components of the lipid spectrum, especially the level of cholesterol and its LDL and HDL fractions. The main aim of our work was to document the levels of the lipid spectrum in a randomly selected group of the population and to provide a new perspective on the interpretation of elevated levels of the lipid spectrum using the analysis of LDL cholesterol subfractions with regard to atherogenicity. We carried out our study in June and July

2023, and our group consisted of 69 probands, of whom 52 were women and 17 were men. The biochemical parameters were determined at the Department of Clinical Biochemistry at Specialized Hospital of St. Svorad Zobor, Nitra, Slovakia and subsequently also in the AgroBioTech Research Centre at Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia where LDL subfractions were analysed. We discovered that up to 79.71% of our group of probands had elevated levels of total cholesterol and up to 20.29% of the probands had elevated levels of LDL cholesterol, which is alarming whereas up to 20.29% of the probands had the confirmed presence of the atherogenic subfractions of LDL cholesterol. By using the example of case reports, we have documented that not all results with increased levels of the lipid spectrum must be evaluated as atherogenic. When assessing the atherogenicity of blood serum, its analysis using the Lipoprint system can be successfully used.

Key words: atherosclerosis; LDL cholesterol; cardiovascular disease, Lipoprint

ÚVOD

Identifikácia a adekvátna, často i agresívna liečba jedincov so zvýšeným rizikom rozvoja kardiovaskulárnych ochorení je rozhodujúca pre optimalizáciu zdravotného stavu a prognózy pacientov (Chung a kol., 2009). Súčasné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení definované s ohľadom na hladiny cholesterolu úplne nepredpovedajú jedincov s vysokým rizikom rozvoja civilizačných ochorení. Hľadanie a validácia nových potenciálnych metódik je nevyhnutná na prijatie potenciálneho nového rizikového faktora na zlepšenie predpovedania rizika kardiovaskulárnych ochorení. A práve detekcia a správna interpretácia hladín subfrakcií lipoproteínov s nízkou hustotou (sLDL) by mohla poslužiť ako nový rizikový faktor, ktorý by mohol rozšíriť škálu vyšetrení rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení.

Ateroskleróza a jej charakteristika

Ateroskleróza je charakterizovaná ako chronické ochorenie tepien, kde dochádza k zúženiu tepien a k nedostačitému zásobovaniu orgánov kyslíkom a živinami, čo sa prejaví znížením funkčnosti tepien (Golian, 2020). Tento jav sa vo všeobecnosti označuje ako endotelová dysfunkcia a hrá kľúčovú úlohu v tvorbe aterogenézy. Pre toto ochore-

nie je charakteristické, že tepny strácajú svoju elasticnosť, zhrubnú a sú tuhšie (Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, 2010). Mechanizmus vzniku aterosklerózy je podmienený ukladaním lipidových častíc, najmä cholesterolu, do stien tepny a následné vytváranie plaku (Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, 2010). So vznikom plaku vzniká aj riziko prasknutia špičky plaku, ktoré vyvolá nasadenie trombocytov na poškodené miesto tepny, čím sa tepna postupne zužuje, znižuje sa prietok krvi cez tepnu až môže dôjsť k úplnému uzavretiu tepny (Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, 2010). Ateroskleróza môže postihnúť väčšinu tepien v tele, vrátane tepien v srdci, mozgu, rukách, nohách, panve a obličkách (National Heart, Lung, and Blood Institute, 2022).

Základným predpokladom vzniku a progresie aterosklerózy je proces nazývaný ako aterogenéza (Kopčeková a kol. 2019). Rozvoj aterosklerózy môže začať už v mladosti, kde celkový priebeh ochorenia môže byť asymptomatický alebo len veľmi mierny a pozvoľný (Kopčeková, Gažarová a Chlebo, 2019). Dokonca aj prvé klinické príznaky aterosklerózy môžu byť veľmi nešpecifické ako napríklad náhla nevoľnosť, hučanie a pískanie v ušiach a stále studené končeky prstov (Horáková, 2011; Bada, 2014).

Medzi hlavné príčiny vzniku aterosklerózy sa zaraďujú vysoké hladiny cholesterolu, vysoký krvný tlak, inzulínová rezistencia, obezita, diabetes mellitus, nevhodná životospráva, stres, fajčenie, nedostatok pohybu a familiárny výskyt ochorenia tepien (Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, 2010).

Ukladanie tukových častíc do steny ciev s následným vznikom aterosklerózy sú spájané s hladinami lipoproteínov. Na vzniku aterosklerózy sa taktiež podieľajú aj triglyceridy. Zvýšené hladiny triglyceridov, celkového cholesterolu, patologické zmeny v hladinách HDL a LDL cholesterolu zahŕňame spoločne pod pojem dyslipidémie. Posledné štúdie týkajúce sa vzniku a rozvoja aterosklerózy poukazujú na to, že rozhodujúci vplyv na vznik aterosklerózy majú aterogénne zložky lipidového spektra. V bežnej klinickej laboratórnej praxi sa stanovujú hodnoty celkového cholesterolu, hodnoty HDL cholesterolu a LDL cholesterolu, kde vo všeobecnosti je HDL cholesterol považovaný za tzv. „dobrý“ a LDL cholesterol naopak za „zlý“ cholesterol. Vychádza sa zo základného a klinického výskumu, kde bol potvrdený ochranný účinok častíc HDL na cievy a cievnú homeostázu, a na druhej strane boli potvrdené nežiaduce účinky LDL cholesterolu a jeho negatívna úloha v rozvoji aterosklerózy.

Poznanie hladín HDL a LDL cholesterolu aj v súčasnej dobe môže mať významnú výpovednú hodnotu aterogénneho rizika a všeobecne sa uvádza, aby bol pomer HDL cholesterolu ku LDL cholesterolu čo najvyšší. Tým sa garantuje optimálny pomer rozloženia cholesterolu v lipoproteínoch v krvnom sére, čo bráni rozvoju aterosklerózy.

Subfrakcie HDL a LDL cholesterolu

Plazmatické lipoproteíny sú sférické častice zodpovedné za transport cholesterolu, triglyceridov a fosfolipidov. Existuje päť hlavných tried lipoproteínov: chylomikróny, lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou (VLDL), lipoproteíny so strednou hustotou (IDL; v niektorých zahraničných zdrojoch označovaný aj ako MID), lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) (Cox a García-Palmieri, 1990).

Obr. 1 Klasifikácia plazmatických lipoproteínov (Packard, 2023)

Väčšina lipoproteínových tried, medzi ktoré patria HDL, LDL, IDL a VLDL, nie sú homogénne ani čo do hustoty ani čo do chemického zloženia, a z tohto dôvodu môžu byť ďalej rozdelené do niekoľkých podskupín (Žák, 2007). Taktiež aj účinky HDL a LDL cholesterolu sú rozdielne, a to hlavne s ohľadom na proces vzniku aterosklerózy, a v zásade ich možno rozdeliť na tzv. aterogénne a neaterogénne. Konceptia aterogénnych a neaterogénnych lipoproteínov sa vyformovala po publikovaní pôvodných prác Castelliho v roku 1988, v ktorých uverejnil svoje výsledky, z ktorých vyplývalo, že viac než 75 % pacientov s akútnym koronárnym syndrómom malo hladinu celkového cholesterolu, koncentráciu cholesterolu v HDL a LDL v norme (Abbot a kol., 1988). Ivanova a kol. (2017) vo svojej publikácii uvádza, že jedinci s aterogénnym lipoproteínovým pro-

filom sú charakteristickí tým, že majú zvýšené hladiny aterogénnych lipoproteínov, najmä VLDL, IDL1 a IDL2, lipoproteínov s nízkou hustotou (sdLDL) a sHDL. Uvádza sa, že HDL sa všeobecne považuje za ochrannú (protektívnu) antiaterogénnu časť plazmatických lipoproteínov a LDL za aterogénnu lipoproteínovú časť (Žitňanová a kol., 2020).

Laboratórna diagnostika aterosklerózy

Cholesterol v plazmatických lipoproteínoch s nízkou hustotou (LDL-C), v lipoproteínoch s vysokou hustotou (HDL-C) a triglyceridy sa tradične používajú na hodnotenie lipidového profilu pacienta a na usmernenie manažmentu rizika kardiovaskulárnych ochorení (KVO) (Nasir a kol., 2005). Avšak stanovovanie hladín tradičných lipidov v manažmente rizika KVO je chybné v tom, že nie je možné identifikovať niektorých jedincov s potenciónnym alebo skutočným rozvojom aterosklerózy iba na základe týchto hladín, čo bolo zistené napr. u mladých ľudí a žien s vysokou aterogénnou záťažou, a tým aj boli obmedzené možnosti včasnej liečby u týchto jedincov (Nasir a kol., 2005). Z tohto hľadiska metóda stanovenia subfrakcií LDL a HDL cholesterolu môže zohrávať významnú úlohu ako doplnujúca metóda predikcie vzniku a rozvoja aterosklerózy k tradičnej metóde laboratórneho hodnotenia lipidového spektra.

V súčasnej dobe existuje viacero metód identifikácie a stanovenia hladín jednotlivých subfrakcií LDL a HDL cholesterolu, napr. nukleárna magnetická rezonancia, gélová elektroforéza, ultracentrifugácia, vysokoúčinná gélová filtračná chromatografia (Chung a kol., 2009). Avšak pravdepodobne v súčasnosti najviac využívanou a v literatúre najviac publikovanou metódou stanovenia subfrakcií HDL a LDL je metóda využívajúca systém Lipoprint. Systém Lipoprint predstavuje prelom v rutinej laboratórnej diagnostike porúch metabolizmu lipoproteínov, pričom tento systém pracuje na princípe elektroforetickej metódy delenia lipoproteínov na špeciálnom polyakrylamidovom géle (Hoefner a kol., 2001). Pomocou systému Lipoprint je možné u jedincov určiť aterogénny alebo neaterogénny fenotyp na základe prevahy LDL subfrakcií nasledovne: aterogénny profil, Fenotyp B, v prípade prítomnosti malých denzných subfrakcií LDL3–7 s priemernou veľkosťou LDL častíc pod 255 Å; neaterogénny profil, Fenotyp A, v prípade prítomnosti iba väčších LDL subfrakcií LDL1-2, s priemernou veľkosťou LDL častíc nad 255 Å (Žitňanová a kol., 2020). Na základe uvedených faktov je možné rozlíšiť 4 základné lipoproteínové

profily – neaterogénna normolipidémia, neaterogénna hyperlipoproteinémia (obe patriace do skupiny neaterogénneho profilu – Fenotyp A), aterogénna normolipidémia a aterogénna hyperlipoproteinémia (obe patriace do skupiny aterogénneho Lp profilu – Fenotyp B).

Systém Lipoprint je vhodné použiť u tých jedincov, u ktorých sú prítomné aspoň 2 z nižšie uvedených faktorov, z ktorých je možné niektoré ovplyvniť. Medzi tieto faktory patria:

- vyšší vek ,
- pohlavie – muži vo veku 45 rokov a starší; ženy vo veku 55 rokov a staršie,
- dedičnosť – zahrňujú sa všetky rasy populácie, história familiárneho výskytu ochorenia srdca (napr. otec alebo brat s diagnostikovaným ochorením pred vekom 55 rokov a matka alebo sestra s diagnostikovaným ochorením pred vekom 65 rokov),
- zvýšené hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v krvi
- nízka hodnota HDL cholesterolu,
- vysoký krvný tlak vyšší ako 140/90 mmHg,
- diabetes mellitus – jedinec s diabetom má vyššie riziko výskytu srdcovo-cievnych ochorení, v tomto prípade je nevyhnutné znížiť hodnoty cholesterolu pod odborným lekárskeym dohľadom,
- fajčenie – aktívni a pasívni
- nedostatok fyzickej aktivity a sedavý spôsob života,
- obezita a nadhmotnosť,
- nadmerná konzumácia alkoholických nápojov – vyššia konzumácia alkoholu (nad 10 g čistého alkoholu) môže zapríčiniť zvýšenie krvného tlaku, spôsobiť zlyhanie srdca a viesť k náhlejšej cievnej príhode, rakovine a iným chorobám, zapríčiniť nepravidelný tep srdca, obezitu, alkoholizmus a nehody,
- stres – miera stresu závisí od individuálnej reakcie osoby. Niektorí vedci zaznamenali koreláciu medzi rizikom KVO a stresom v živote človeka, jeho životným štýlom a socio-ekonomickým postavením. Všetky uvedené faktory môžu ovplyvniť a zvýšiť riziko vzniku KVO (FixTrade, s.r.o., 2023).

CIEĽ PRÁCE

Cieľom našej práce bolo poukázať na možnosti využitia systému Lipoprint v diagnostike a liečbe aterosklerózy a to hlavne v takých prípadoch, kedy bežné stanovenie hladín

lipidových parametrov nemusí zodpovedať skutočnému, resp. potencionálnemu riziku vzniku KVO.

METÓDA

Klinická štúdia bola realizovaná v období od júna 2023 do júla 2023 na Ústave výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, vo Výskumnom centre AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a na Oddelení klinickej biochémie Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. v Nitre. Výber probandov do štúdie sa uskutočnil náhodným výberom z prihlásených záujemcov, pričom neboli použité žiadne exkluzívne kritéria výberu probandov. Štúdie sa zúčastnilo 69 dobrovoľníkov, pričom 52 bolo žien a 17 mužov. U probandov sa hodnotili nasledovné antropometrické parametre: vek, telesná výška, telesná hmotnosť a BMI. Uvedené parametre sú zhrnuté v Tabuľke 1.

Parameter	Priemer	SD	Min	Max
Vek (roky)	50.65	11.05	25.00	75.00
Telesná výška (cm)	169.23	7.87	149.90	187.80
Telesná hmotnosť (kg)	76.57	16.10	48.90	127.30
BMI (kg.m ⁻²)	26.58	4.26	17.70	36.30

Vysvetlivky: SD – smerodajná odchýlka (standard deviation), Min – minimum, Max - maximum

V rámci štúdie bola probandom odobratá venózna krv do S-Monovette Serum Gel CAT/7.5 mL skúmaviek, ktorá bola následne centrifugovaná na centrifúge Eppendorf TM Centrifuge 5702 R po dobu 10 minút pri 4000 otáčkach za minútu. Z centrifugovaných vzoriek krvi bola odobraná alikvótna časť na ďalšie analýzy. Zo vzoriek krvi probandov boli stanovované na biochemickom analyzátore BioMajesty JCA-BM6010/C (DiaSys Diagnostic Systems GmbH, Holzheim, Nemecko) biochemické parametre lipidového spektra, tzn. celkový cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol a triglyceridy.

Vo Výskumnom centre AgroBioTech boli alikvótné časti odobratých vzoriek krvi použité na stanovenie subfrakcií LDL cholesterolu. Na stanovenie bol použitý špeciálny analytický kit určený na stanovenie subfrakcií LDL cholesterolu Quantimetrix Lipoprint System LDL Subfractions Kit "Lipoprint LDL Kit" (Quantimetrix, Redondo Beach, CA, USA) kompatibilný s prístrojom Lipoprint® (Quantimetrix Corp., Redondo Beach, CA, USA). Metodický postup stanovenia subfrakcií LDL cholesterolu bol dodržaný podľa uvedených metodických inštrukcií výrobcu. Použitie tejto metódy nie

je náročné na manuálne zručnosti, vyžaduje však špecifické technické vybavenie. Samotné stanovenie subfrakcií HDL a LDL sa realizuje v postupnom slede krokov, pričom osobitne sa stanovujú subfrakcie HDL a LDL cholesterolu špecifickými kitmi. Pre demonstráciu uvádzame niektoré kroky v nasledujúcich obrázkoch (obr. 2, obr. 3, obr. 4 a obr. 5).

Získané hodnoty boli následne spracované a štatisticky vyhodnotené.

Obr. 2 Vzorky s farbivom v trubičkách s polyakrylamidovým gélom pred elektroforézou (zdroj: autor)

Obr. 3 Elektroforéza vzoriek (zdroj: autor)

Obr. 4 Vzorky po prebehnutí elektroforézy – viditeľné oddelenie jednotlivých subfrakcií (zdroj: autor)

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Pri bežnom vyšetrení lipidových parametrov môžeme zistiť výrazne zvýšené hodnoty rizika vzniku KVO, čo však nemusí korelovať s reálnym rizikom. Pri analýze zistených výsledkov pilotného vyšetrenia lipidových parametrov nášho náhodného vybraného súboru populácie sme zistili, že pomerne veľká časť nášho súboru mala zvýšené hodnoty celkového cholesterolu a LDL cholesterolu a súčasne sme zistili aj zvýšené hodnoty, resp. hodnoty na

Obr. 5 Rozdelenie jednotlivých pásiem LDL po elektroforéze (Fix-Trade, s.r.o., 2023)

hornej hranici normy HDL cholesterolu (stanovená norma HDL cholesterolu $0.9 - 1.42 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$). Zároveň sme zistili zvýšený podiel aterogénnych subfrakcií LDL cholesterolu. Uvedené hodnoty sú prezentované v tabuľke 2. Z uvedených údajov vyplýva zistenie, že priemerná hodnota hladín celkového cholesterolu bola $6.11 \pm 1.19 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Priemerné hodnoty LDL cholesterolu boli $3.12 \pm 0.79 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ a HDL cholesterolu $1.72 \pm 0.49 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$. Alarmujúce je však to, že až 69 probandov, čo je 79.71 % z nášho súboru malo hodnoty celkového cholesterolu nad normu. Taktiež až 14 probandov, čo je 20.29 % probandov malo hodnoty LDL cholesterolu zvýšené nad normu. Analýzou subfrakcií LDL častic systémom Lipoprint bolo zistené, že až 14 probandov, čo je 20.29 % malo detegované aterogénne subfrakcie LDL cholesterolu.

Tab. 2 Priemerné hodnoty lipidového spektra nášho súboru

Parameter	Priemer	SD	Min	Max
Celkový cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	6.11	1.19	2.90	8.23
HDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	1.72	0.49	0.42	3.67
LDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	3.12	0.79	0.94	4.68
Triglyceridy ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	1.49	1.03	0.56	8.14

Vysvetlivky: SD – smerodajná odchýlka (standard deviation), Min – minimum, Max – maximum

Mnohé štúdie preukázali, že vysoké hladiny LDL cholesterolu predstavujú rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení spojených s aterosklerózou (Gąsecka a kol., 2021), čo automaticky predikovalo nasadenie farmakologickej, častokrát až agresívnej liečby s mnohými nežiadúcimi vedľajšími účinkami (Statíny, Ezetimib, Fibráty, PCSK9-i). Analýzou subfrakcií LDL cholesterolu u niektorých

jedincov bolo zistené, že napriek zisteným zvýšeným alebo až dokonca vysokým hodnotám celkového cholesterolu ($6-8 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) a LDL cholesterolu ($3.9-4.68 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) neboli vo vyšetrovanom sére detegované aterogénne subfrakcie LDL cholesterolu, čo výrazne znižuje rizikovosť vzniku KVO. Ako príklad môžeme uviesť kazuistiku 1.

Kazuistika č. 1

Išlo o 61-ročnú probandku s nadhmotnosťou (BMI = $29.4 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$), u ktorej boli zistené nasledovné parametre lipoproteínov, ktoré sú uvedené v tabuľke 3.

Tab. 3 Hodnoty lipidového spektra – kazuistika 1

Hodnotený parameter	Hodnota
Celkový cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	7.04
HDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	2.00
LDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	3.51
Triglyceridy ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	0.99

Pri analýze subfrakcií LDL cholesterolu neboli detegované žiadne aterogénne zložky lipidového séra, čo dokumentuje obrázok 6.

Obr. 6 Kazuistika 1 - analýza LDL subfrakcií systémom Lipoprint

Pri analýze stravovacích zvyklostí probandky bolo zistené, že v období posledných troch až piatich mesiacov probandka konzumovala minimálne množstvo exogénneho cholesterolu a taktiež bol u nej zistený znížený príjem potravín s obsahom tukov, najmä živočíšnych. Ďalej bolo zo stravovacích zvyklostí zistené, že probandka v posledných mesiacoch konzumovala zvýšený obsah zeleniny a ovocia a minimalizovala príjem bieleho pečiva a živočíšnych tukov. Uvedenú skutočnosť možno vysvetliť ako dôsledok

zníženej hladiny obsahu cholesterolu v organizme, čo vyvolalo zvýšenú tvorbu endogénneho cholesterolu a na základe regulačných mechanizmov fungujúcich v ľudskom organizme boli zaznamenané takto zvýšené hodnoty lipidového spektra. Možno konštatovať, že napriek zvýšeným hodnotám lipidového spektra nie je u tejto probandky indikovaná farmakologická liečba hyperlipidémie a riziko KVO je minimálne.

Naproti tomu môžeme uviesť ako príklad kazuistiku č. 2, kde sme zaznamenali opačný efekt.

Kazuistika č. 2

Taktiež išlo o 61-ročného probanda, ktorý je na liečbe statínami a boli zistené nasledovné hodnoty lipidového spektra, ktoré sú uvedené v tabuľke 4.

Tab. 4 Hodnoty lipidového spektra – kazuistika 2

Hodnotený parameter	Hodnota
Celkový cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	4.64
HDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	1.22
LDL cholesterol ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	2.05
Triglyceridy ($\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$)	2.30

Výsledky analýz subfrakcií LDL cholesterolu systémom Lipoprint u kazuistiky č. 2 sú uvedené na obrázku 7.

Obr. 7 Kazuistika 2 - analýza LDL subfrakcií systémom Lipoprint

Lipidové spektrum vyšetrené rutinnými biochemickými metódami u tohto probanda možno hodnotiť ako v norme, kde je možné predpokladať, že i riziko vzniku a rozvoja KVO bude minimálne. Analýzou subfrakcií LDL cholesterolu pomocou systému Lipoprint sme zistili vy-

soké hodnoty subfrakcií LDL3 a LDL4, ktoré prezentujú malé denzné LDL častice, a zároveň boli zistené i vysoké hodnoty VLDL a IDL cholesterolu. I napriek normálnej hladine HDL cholesterolu, ktorá však bola na dolnej hranici normy, musíme riziko vzniku KVO tohto probanda hodnotiť ako vysoké. Na základe uvedených faktov môžeme konštatovať, že použitie statínov síce upravilo bežne vyšetrované parametre sérových lipoproteínov, avšak u pacienta sme napriek tomu detegovali aterogénne subfrakcie LDL cholesterolu. Z uvedeného možno konštatovať, že iba nasadená liečba statínmi u tohto probanda nie je dostačujúca a sú nutné i ďalšie režimové opatrenia. Tento fakt potvrdzuje i následná analýza stravovacích zvyklostí probanda, u ktorých bola zistená zvýšená konzumácia živočíšnych tukov, najmä s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín a cholesterolu, znížený príjem ovocia a zeleniny a znížená pohybová aktivita. Táto kazuistika demonštruje prínos stanovenia subfrakcií LDL cholesterolu s ohľadom na riziko vzniku KVO a zároveň poukazuje na nutnosť komplexného prístupu k manažmentu dyslipidemií.

ZÁVER

V súčasnosti sme svedkami vysokej mortality a morbidity na KVO. V roku 2019 zomrelo na choroby obehovej sústavy (CHOS) 22 663 osôb, čo z celkového počtu 53 234 úmrtí predstavuje 42.6 % podiel. Úmrtia na CHOS tvorili z celkového počtu úmrtí do 74 rokov (predčasné úmrtia) v porovnávaných rokoch 2011, 2015 a 2019 v priemere 32 % podiel (Ochaba a Danihelová, 2022). Ochorenia srdca zostali za posledných 20 rokov hlavnou príčinou úmrtí na celosvetovej úrovni. Počet úmrtí na srdcové choroby sa od roku 2000 zvýšil o viac ako 2 milióny na takmer 9 miliónov v roku 2019. Srdcové ochorenia teraz predstavujú 16 % z celkových úmrtí zo všetkých príčin (WHO, 2020). Jednou z kľúčových príčin vzniku a rozvoja KVO je ateroskleróza, na vzniku ktorej sa podieľajú zvýšené hladiny lipoproteínov krvného séra. Mnohé štúdie v súčasnosti dokumentujú zvýšené hladiny cholesterolu a jeho frakcií. K podobným výsledkom sme dospeli i my v našej štúdií. Zároveň je však nutné konštatovať, že nie každé zvýšenie lipidového spektra musí zákonite viesť k vzniku aterosklerózy a zvýšeniu rizika KVO. Objavením sa nových technologických procesov a prístrojov sa mení aj pohľad na interpretáciu zvýšených hladín lipoproteínov krvného séra. Jednou z týchto nových technológií je i použitie metódy Lipoprint.

Cieľom našej práce bolo zdokumentovať hladiny lipoproteínov krvného séra u náhodne vybraného súboru probandov a na súbore kazuistik poukázať na nové možnosti využitia systému Lipoprint v interpretácii výsledkov lipidového spektra. Do budúcnosti sa ukazuje, že sa budeme musieť zaoberať komplexným vyhodnocovaním hladín lipidového spektra, a to hlavne s ohľadom na riziko aterogenicity. Pri tomto hodnotení môžu hrať významnú úlohu údaje zistené analýzou lipidového spektra pomocou prístroja Lipoprint.

PodĎakovanie

Táto publikácia vznikla s podporou vedecko-výskumného projektu **APVV-19-0598 „Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (*Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach.“**

LITERATÚRA

1. **Abbott, R.D. et al. (1988)** „High Density Lipoprotein Cholesterol, Total Cholesterol Screening, and Myocardial Infarction. The Framingham Study.“ *Arteriosclerosis*, May/June 1988, 8(3) pp. 207-211.
2. **Bada, V. (2014)** „Ako sa dá predchádzať chorobám srdca a ciev. Bratislava: SAMEDI, s.r.o. p. 164.
3. **Cox, R. A., García-Palmieri, M. R. (1990)** „Chapter 31 Cholesterol, Triglycerides, and Associated Lipoproteins“, in *Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations*. 3rd edn. Boston: Butterworths. Dostupné na: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK351/> (cit. 8.9.2023).
4. **Gąsecka, A. et al. (2021)** „LDL-Cholesterol and Platelets: Insights into Their Interactions in Atherosclerosis“ *Life*, 11(1), pp. 1-13. doi: <https://doi.org/10.3390/life11010039>.
5. **FixTrade, s.r.o. (2023)** Systém LipoPrint. Dostupné na: <http://www.lipoprint.eu/sk/system-lipoprint/> (cit. 19.8.2023).
6. **Golian, J. (2020)** „Včelie produkty vo výžive ľudí“, in *Zdravie a výživa ľudí 2*. 2. doplnené, rozšírené a prepracované edn. Bratislava: CAD PRESS, p. 1270.
7. **Hoefner, D. M. et al. (2001)** „Development of rapid, quantitative method for LDL subfractionation with use of the Quantimetrix Lipoprint LDL System“ *Clinical Chemistry*, 47(2), pp. 266-274. doi: <https://doi.org/10.1093/clinchem/47.2.266>.
8. **Horáková, K. (2011)** „Varovné signály tela. Srdce a cievy v ohrození“ Bratislava: Plat4M Books, s.r.o. p. 292.
9. **Chung, M. et al. (2009)** „Comparability of methods for LDL subfraction determination: A systematic review“, *Atherosclerosis*, 205(2), pp. 342-348, <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2008.12.011>.

- 10. Ivanova, E. A. et al. (2017)** „Small Dense Low-Density Lipoprotein as Biomarker for Atherosclerotic Diseases“, *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, volume 2017, article ID 1273042, pp. 1-10. doi: <https://doi.org/10.1155/2017/1273042>.
- 11. Kopčeková, J., Gažarová, M., Chlebo, P. (2019)** „Výbrané protektívne a rizikové faktory vo vzťahu ku kardiovaskulárnym ochoreniam“. 1. ed. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. p. 91.
- 12. Nasir, K. et al. (2005)** „Detection of high-risk young adults and women by coronary calcium and national cholesterol education program panel guidelines“ *Journal of the American College Cardiology*, 46(10), pp. 1931-1936. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2005.07.052>.
- 13. National Heart, Lung, and Blood Institute (2022)** Atherosclerosis – what is atherosclerosis? Dostupné na: <https://www.nhlbi.nih.gov/health/atherosclerosis> (cit: 8.8.2023).
- 14. Ochaba, R., Danihelová, V. (2022)** „Vývoj kardiovaskulárnych ochorení u obyvateľov Slovenskej republiky za roky 2011 – 2022, *Zdravotnícke štúdie*, 14 (2), pp.: 3-7. doi:<https://doi.org/10.54937/zs.2022.14.2.3-7>.
- 15. Packard, J. C. (2023)** „Triglyceride-rich lipoproteins and their role in cardiovascular disease“ *The British Journal of Cardiology*, 30(suppl 2), pp. S4-S9. doi: 10.5837/bjc.2023.s06.
- 16. Východoslovenský ústav srdcovocievnych chorôb, a.s. (2010)** Ateroskleróza. Dostupné na: <https://www.vusch.sk/ochorenia/ateroskleroz/> (cit: 7.8.2023).
- 17. World Health Organization. (2020)** WHO reveals leading causes of death and disability worldwide: 2000-2019. Dostupné na: <https://www.who.int/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019> (cit. 6.9.2023).
- 18. Žák, A. (2007)** „Poruchy metabolismu lipidů a lipoproteinů“, in *Laboratorní diagnostika*. 2. doplnené a prepracované edn. Praha: Galén, Karolinum, p. 906.
- 19. Žitňanová, I. et al. (2020)** „Gender differences in LDL and HDL subfractions in atherogenic and nonatherogenic phenotypes“ *Clinical Biochemistry*, 79, pp. 9-13. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2020.02.002>.